

Процессный подход к управлению: достоинства и недостатки

Гафарова Линара Ансаровна, студент

Самарский государственный технический университет

Пальмов Сергей Вадимович, кандидат технических наук, доцент

Самарский государственный технический университет,

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара)

В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с управлением организацией и пути их решения. Проведен обзор подходов к управлению, таких как: процессный, функциональный и проектный. Рассмотрены бизнес-процессы. Проведено исследование с целью выявления наиболее эффективного подхода, для внедрения в организацию. Сделаны выводы относительно того, как внедрение процессного подхода к управлению скажется на деятельности компании.

Ключевые слова: подход, управление, процессный, функциональный, проектный, бизнес-процессы.

Все коммерческие организации стараются не просто накапливать опыт, знания, данные, которые они приобретают в ходе реализации своей миссии, а использовать их для совершенствования бизнес-процессов. Это само по себе является сложной задачей, которая лишь усугубляется благодаря влиянию различных внешних воздействий (политических, экономических и т.д.). Следовательно, необходимо упорядочить шаги, направленные на оптимизацию функционирования организации, а также ввести некий стандарт или подход к управлению, определяющий структуру компании. Без этого успешное ведение бизнеса невозможно.

Понятие «подход к управлению» можно трактовать как подход к разделению полномочий и ответственности. Выделяют, как правило, три основополагающих подхода:

1. Функциональный;
2. Проектный;
3. Процессный.

Функциональный подход: итогом его внедрения должна стать компания, обладающая приемлемой организационной структурой [4]. Модель деятельности, базирующаяся на функциональных принципах, позволяет эффективно распределить обязанности между функциональными единицами (отделами, цехами, подразделениями и т.п.). За каждой из них закрепляются определенные функции, что и дало название подходу.

Фиксация функций сопровождается выделением зоны ответственности, а также заданием показателей для оценки эффективности деятельности.

При внедрении такого подхода, горизонтальные связи выражены гораздо менее ярко, чем в случае процессного подхода. Однако вертикальные иерархические связи типа «начальник — подчиненный» присутствуют в более сильной форме. Горизонтальная связь указанного качества есть существенный недостаток, поскольку этот фактор скажется на степени организованности коллектива.

Проектный подход: само название этого подхода содержит главный принцип работы. Проект первоначально устанавливает перед собой конкретные цели, чье воплощение определяется завершением проекта. Опираясь на понятие, представленное выше, можно выделить следующие характерные черты:

- Наиболее важная задача проектов — достижение поставленных целей.
- У проекта должны существовать границы, ему «предписано» придерживаться финансовых и временных рамок.

- Проект должен содержать в себе элементы «новизны», нести в себе уникальность.

- Выполнение проекта во всех ситуациях связано с внесением корректив, которые носят принципиальный характер. В случае проектного подхода, в нем всегда будет нехватка какого-либо ресурса, т.к. проект ограничен временными и денежными ресурсами.

Процессный подход: вся деятельность компании разбивается на завершенные «фрагменты» (бизнес-процессы), каждый из которых контролируется и управляется ответственным лицом (владелец процесса) [2].

Процессный подход используют для реализации качественного анализа ситуации и успешного переключения от существующей на данный момент структуры к желаемому ее варианту. Процессный подход позволяет представить максимально подробную информацию о происходящем в организации, обнаружить слабые места компании, определить пути по улучшению финансовых показателей.

Основные черты процессного подхода:

1. Результативность — результат соответствует ожиданиям; при переходе от действующей структуры к желаемой, получаем требуемую структуру.

2. Определенность — перед внедрением подхода есть четкое понимание ожидаемого результата, процесс соответствует описанию.

3. Управляемость — управление процессами происходит согласно установленным показателям.

4. Повторяемость — повторная воспроизводимость процесса с использованием установленных характеристик.

5. Эффективность — правильное распоряжение ресурсами для достижения поставленных целей.

6. Гибкость — адаптация процесса под малейшие изменения.

7. Стоимость — заранее определяется объем финансовых затрат на покупку программного и аппаратного обеспечения, расходных материалов, повышение квалификации персонала и проч.

Абсолютно каждый из подходов к управлению преследует следующие цели: наращивание качества работы компании, полная реализация задач управления, роста прибыли, снижение нагрузки на сотрудников при сохранении заданного уровня качества выполняемой ими работы и т.д.

Отметим, что процессный подход считается основополагающим для всех современных систем управления. При таком подходе каждый работник выполняет является участником определенных бизнес-процессов. Обязанности и зона ответственности для каждого сотрудника четко за-

фиксированы и имеют смысл только в конкретном бизнес-процессе.

В рамках процессного подхода любое предприятие рассматривается как бизнес-система, то есть система, которая представляет собой связанное множество бизнес-процессов [1].

Бизнес-процессы служат для воплощения стратегических целей компании. На вход поступает ресурс, на выходе будет готовый продукт или услуга.

Бизнес-процессы классифицируют следующим образом [3]:

1. Управляющие (отвечают за функционирование системы). Организуют деятельность остальных процессов и создают условия для безотказной работы системы.

2. Операционные (содержат основные процессы, создающие продукт). Главный инструмент для воплощения установленной цели.

3. Вспомогательные (поддерживает функционирование основных процессов). Устраняют небольшие несоответствия, занимают поддержкой операционных процессов.

Каждый бизнес-процесс имеет свои границы и роли. В процессном подходе используются следующие ключевые роли [5].

- Владелец процесса.
- Лидер команды.
- Коммуникатор.
- Координатор процесса.
- Участники команды.

Выше были описаны три подхода, которые чаще всего используются в управлении. Сводная информация по ним представлена в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение подходов к управлению

Подход к управлению	Горизонтальная связь [6]	Вертикальная связь [4]	Достоинства	Недостатки [7]
Функциональный	Слабая связь. Функции подчиненных не пересекаются между собой.	Сильная связь. Действия подчиненных зависят напрямую от начальника.	За каждым подразделением закреплены определенные функции.	Функции закрепляются бюрократически. Устранение пересечения функций подчиненных.
Процессный	Сильная связь. Обязанности и полномочия подчиненных распределены между собой.	Слабая связь. Действия подчиненных задаются изначально. Связь начальника и подчиненного практически отсутствует.	Такой подход рассчитан на многократность процессов. Определение четкого сценария.	Сложность реализации. Освоение сотрудников.
Проектный	Сильная связь. Подчиненные взаимодействуют между собой путем формирования команд, структур.	Средняя связь. Подчиненных получают распоряжения от начальников в виде задачи.	Завершенность проекта. Определение четкого сценария.	Трата определенного времени и денег. Потребность в ресурсах. Подходит только для мероприятий, происходящих впервые.

На основании вышеприведенной информации можно сделать следующие выводы:

1. Проектный и процессный подходы схожи в следующем: горизонтальная связь в обоих случаях сильная, при внедрении такой модели в организацию, механизмы взаимодействия внутри коллектива будут задействованы на сто процентов. Есть четкое определение сценария, для каждого сотрудника дается область ответственности, которая может пересекаться с другими участниками организации.

2. Функциональная модель управления отличается тем, что горизонтальная связь слабая, а вертикальная - сильная. Функции сотрудников не пересекаются; при внедрении данного подхода пересечения стараются минимизировать или вовсе устранить. Это порождает слабую горизонтальную связь.

3. Значительными недостатками проектной модели является то, что такой подход используется только в меро-

приятиях, происходящих впервые, например, создание нового продукта. При внедрении указанного метода всегда будет присутствовать нехватка одного из ресурсов (деньги или время).

4. Процессная модель управления является наиболее приемлемой и универсальной для внедрения в организацию. В отличие от проектного, процессный подход может применяться не только к тем мероприятиям, которые происходят впервые, но и к устоявшимся процессам компании. Главный недостаток данного подхода – сложность реализации.

В реальности каждая ситуация уникальна по-своему и тут, для более эффективного решения проблемы, необходим индивидуальный подход. На практике данные подходы используются в комплексе. Все зависит от того, какие цели преследует организация, и на каком этапе она находится.

Литература:

1. Ермоленко М.В. Business Process Management. Системный подход к управлению процессами авиакомпании // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2014. №1-5. С.1375-1378.
2. Макаров Е.Т. Использование процессного подхода при внедрении информационных технологий [Электронный ресурс]. URL: http://www.cadmater.ru/magazin/articles/cm_81_07.html (дата обращения: 28.11.2018).

www.esa-conference.ru

3. Структурный, функциональный, процессный и проектный подходы к построению организационной структуры [Электронный ресурс] URL: <http://corpsite.ru/Encyclopedia/Consulting/StructureOptimization/Approaches.aspx> (дата обращения: 29.11.2018).

4. Ступакова М. Процессный подход к управлению как способ увеличения прибыли компании [Электронный ресурс] URL: <http://blog.iteam.ru/protsessnyj-podhod-k-upravleniyu-kak-sposob-uvvelicheniya-pribyli/> (дата обращения: 29.11.2018).

5. Основные элементы процессного подхода [Электронный ресурс] URL: https://studopedia.ru/2_6049_osnovnie-elementi-protsessnogo-podhoda.html (дата обращения: 09.12.2018).

6. Панин И. Н. Процессный подход в управлении предприятием и саморегулирование его деятельности: моногр. / И.Н. Панин, Л.Д. Подлипаев, А.С. Панфилов. М.: Гелиос АРВ, 2015. - 320 с.

7. Хатсон, Гарри Надежда как инструмент управления. Мобилизовать команду и достичь выдающихся результатов / Гарри Хатсон, Барбара Перри. М.: Альпина Паблишер, 2015. - 262 с.